

Vozes silenciadas, obras eternas: mulheres designers ao longo do tempo

Silenced voices, eternal work: women designers over time

Mulheres no
Design; Bauhaus;
Políticas
Feministas;
Patriarcado;

Resumo

Este artigo explora a associação entre alguns fatores políticos que impactaram a vida das mulheres e da luta por direitos básicos femininos até à participação no mundo do design e da arte, um campo dominado por homens por muito tempo na história. Por mais que a sociedade inferiorizasse a criatividade feminina durante anos, forçando-as a fazer trabalhos indicativos de uma arte menor, ou sem o *status* culto ou sofisticado, as mulheres seguiam tentando lutar pelo direito de entrar no campo do design. O método utilizado neste artigo foi a revisão bibliográfica assistemática. As principais interlocuções foram com as autoras Elizabeth Otto e Simone de Beauvoir, abordando como as mulheres lutaram para entrar no campo de artes e do design, e como se esforçaram para serem reconhecidas apesar de desafios históricos. Nas considerações finais, entende-se que a evolução, tanto se tratando de reconhecimento como da entrada das mulheres do campo do design, é significativa. Porém, é necessário honrar as suas memórias, reconhecer essas lutas e entender que ainda há muito a fazer para atingir a igualdade de gêneros no campo de design e das artes.

Women in Design;
Bauhaus; Feminist
Policies;
Patriarchy;

Abstract

This article explores the association between some political factors that have impacted women's lives and the fight for basic female rights to participation in the world of design and art, a field dominated by men for a long time in history. As much as society inferiorized female creativity for years, forcing them to do work indicative of lesser art, or without cultured or sophisticated status, women continued trying to fight for the right to enter the field of design. The method used in this article was an unsystematic bibliographic review. The main discussions were with authors Elizabeth Otto and Simone de Beauvoir, addressing how women fought to enter the field of arts and design, and how they strived to be recognized despite historical challenges. In the final considerations, it is understood that the evolution, both in terms of recognition and the entry of women into the field of design, is significant. However, it is necessary to honor their memories, recognize these struggles and understand that there is still much to be done to achieve gender equality in the field of design and the arts.

1. Introdução

Refleta sobre duas mulheres designers que são fontes de referência para si. Conseguiu identificá-las? Encontrou alguma dificuldade? Se sim, pode-se dizer que isso é uma consequência da história da falta de reconhecimento das mulheres no meio do campo designer/artístico ao longo da história. Isto é um problema perpetuado pelo sistema patriarcal.

O patriarcado é o poder centrado da figura masculina, manifestando-se muito antes da era cristã, desde quando os homens tiveram que utilizar a força física para sobreviver, caçar e atacar inimigos (Balbinotti, 2018). Trata-se efetivamente de uma hierarquia na qual o homem está no topo e a mulher está na base, pronto para servi-lo. Assim, o corpo da mulher, as vontades, o dinheiro, a personalidade e a própria mulher constituíam propriedade do homem (Pierik, 2022). Enquanto os homens tinham algumas opções de como moldar suas vidas, as mulheres, não usufruíam desse mesmo privilégio.

Entre os séculos XIX e XX, aconteceu a primeira ampla manifestação democrática do mundo, o movimento sufragista, que foi a luta das mulheres pelo direito ao voto (Cunha, 2001). As ativistas sufragistas entendiam que, sob a perspectiva delas, aqueles que contestavam o sufrágio feminino provavelmente faziam-no movidos por preconceitos a mulheres. Enfatizavam que não se opunham aos interesses tanto de homens quanto de mulheres, mas, como sociedade, se um membro sofre, todos sofrem. Para justificar, foram apresentados treze argumentos que explicavam os porquês das mulheres não terem o direito ao voto, sendo um deles: "A noção de que as mulheres têm qualquer direito à representação é tão monstruosa e absurda que nenhum ser razoável, jamais consideraria seriamente o assunto"¹ (Terras; Crawford, 2022, p. 39).

O sufragismo foi o movimento inicial base na garantia de direitos democráticos para as mulheres, representando uma conquista dentre muitas no âmbito da história do feminismo (Zaniboni, 2018).

"Por que este mundo sempre pertenceu aos homens e só hoje as coisas começam a mudar? Será um bem essa mudança? Trará ou não uma partilha igual do mundo entre homens e mulheres?" (Beauvoir, 1970, p. 15).

Este artigo aborda os processos de luta das mulheres, com foco específico para o reconhecimento das mulheres artistas e designers.

2. Objetivos

Objetivo Geral: Prestar reconhecimento a mulheres que se destacaram no design, no universo da publicidade, da criação de produtos e artistas em geral.

Objetivo Específicos: Refletir sobre a relação desses fatos políticos com a discriminação das mulheres nas artes e no design; Identificar oportunidades de investigação que possam contribuir para o reconhecimento das mulheres artistas e designers.

¹ Tradução livre do original: "The notion that women have any claim to representation is so monstrous and absurd, that no reasonable being would ever give the subject a moment's serious consideration"

3. Métodos e técnicas

Este artigo adotou a abordagem metodológica assistemática para a revisão bibliográfica, que se desdobra em:

Base de dados: Google Acadêmico; Google Books; Scielo; RepositoriUM; Scopus

Palavras-chave: *feminism and design; suffragist movement britain; suffragist and Fawcett; patriarcado contexto histórico; mulheres designers invisibilizadas; mulheres artistas sem reconhecimento; reconheciment and mulheres designers*

CrITÉRIOS de inclusão: open access; inglês/português/espanhol; relevância disciplinar; resumo/introdução.

Observações: Utilização de publicações sugeridas pelos professores.

4. Revisão bibliográfica

“E os direitos abstratos, acabamos de dizê-lo, nunca bastaram para assegurar à mulher uma influência concreta sobre o mundo; entre os dois sexos não existe, ainda hoje, verdadeira igualdade” (Beauvoir, 1970, p. 172).

4.1 Escola Bauhaus “para todas”

A escola Bauhaus é muitas vezes considerada a mais prestigiada e influente escola de arte e design do século XX. A Bauhaus era famosa por incentivar os alunos a quebrarem paradigmas e a fomentarem inovações para suas artes na época. Walter Gropius, fundador da escola, ambicionava uma academia que não tivesse distinção de gênero, um lugar para que todos pudessem expressar a sua arte. Porém, no primeiro semestre da inauguração da escola, as mulheres superaram o número de inscrição, sendo 84, contra 79 inscrições dos homens (Otto, 2019). Como na época as mulheres eram consideradas artisticamente inferiores, Gropius temia que a escola pudesse ser condenada por diletantismo² pela sociedade. Então, logo tratou de mudar as regras em segredo para o semestre seguinte: as vagas para as mulheres não poderiam ultrapassar mais do que um terço das oportunidades. Além disso, incentivou-se a inscrição das mulheres em oficinas como a de tecelagem, apelidadas de “aula das mulheres”.

Mais tarde, ironicamente, o item mais valioso da Bauhaus, leiloado em 2007, foi um infusor de chá criado por uma mulher, Marianne Brandt, em 1924, que alcançou o valor de \$361.000.

O curador do Bauhaus-Archiv, Klaus Weber, chamou-o de “Bauhaus em poucas palavras” por seu encapsulamento perfeito dos princípios do design moderno. E, no entanto, o nome de Brandt ainda é incluído apenas ocasionalmente nos principais relatos da escola. Quando isso acontece, ela geralmente se apresenta como a mulher solteira, incluída aparentemente como um gesto simbólico (Otto, 2019, p. 99).³

² Diletantismo (2023): “Carácter do que é feito de forma amadora ou displicente”.

³ Tradução livre do original: “Bauhaus-Archiv curator Klaus Weber called it “Bauhaus in a nutshell,” for its perfect encapsulation of the principles of modern design. And yet Brandt’s name is still only occasionally included in mainstream accounts of the school. When it is, she most often stands as the single woman, included seemingly as a token gesture”.

Em 1928, Marianne Brandt alcançou mais conquistas ao tornar-se a única mulher a dirigir uma oficina de metal, administrando também os negócios dessa loja para a escola. Relativamente ao financeiro, Elizabeth Otto (2019) afirma que as mulheres eram financeiramente mais viáveis que os homens. O faturamento da oficina da Brandt, comentado acima, os designs de papel criados por Margaret Leiteritz, as diversas propagandas em revistas e jornais nas quais a Gropius se orgulhava em ter mulheres na escola, as oficinas de tecelagem, além de algumas outras participações, com certeza foram movimentos que tiveram contribuições para a escola. Porém, o insustentável é a falta de reconhecimento das artistas da escola de Bauhaus, visto que seus nomes são quase que omitidos da história da escola.

A vasta gama de vibrantes contribuições artísticas feitas pelas mais de 450 mulheres da Bauhaus ao longo dos quatorze anos de existência desse movimento com 1253 pessoas é evidente nos arquivos. No entanto, até recentemente, relatos convencionais sobre a escola frequentemente deixavam de reconhecer a importância do trabalho das mulheres da Bauhaus, tanto individualmente quanto em relação ao seu impacto na instituição (Otto, 2019, p. 98).⁴

4.2 Mulheres (in)visíveis

4.2.1 1864–1943 | Camille Claudel

Uma criança francesa que já expressava um talento incrível como escultora com argila. Ainda jovem, começou a compartilhar um ateliê junto com Auguste Rodin e outras artesãs. Eles acabaram por ter um relacionamento amoroso e executaram obras de arte, porém, em todas as obras que fizeram juntos, Camille não assinava nenhuma das obras (Tintori; Reinholz, 2023).

4.2.2 1879–1976 | Eileen Gray

Designer de origem holandesa e autodidata. Na época, mulheres não eram autorizadas a estudar em grandes escolas de artes em Londres, porém Gray conseguiu ser admitida em pequenos cursos de arquitetura existentes na cidade e tornou-se aprendiz do professor. As peças de Gray chamam a atenção pelas seus mecânicas de dobras. Mudou-se para Paris e inaugurou um ateliê com nome de Jean Désert, porque nome feminino não seria atrativo (Fernandes, 2018).

4.2.3 1943 | Carolyn Davidson

A jovem Carolyn tinha apenas uma missão: ganhar um dinheiro extra. Como estava estudando design gráfico, surgiu a proposta para fazer um logotipo de uma empresa de esportes, a Nike. O trabalho de algumas horas, a logo que está estampada em todas as peças da marca atualmente, custou 35 euros para empresa. Após um tempo, como forma de reconhecimento, a empresa deu-lhe um anel avaliado em 640 mil, além de algumas ações da empresa (Assis; Ramos; Carriço, 2015).

4.2.4 1948 | Paula Scher

⁴Tradução livre do original: “The enormous range of vibrant artistic contributions made by the over 450 female Bauhausler throughout the fourteen-year existence of this 1,253-person movement is plain to see in archives. However, until recently mainstream accounts of the school haven’t often failed to acknowledge to insignificance of Bauhaus women’s work either on its own or in relation to its impact on the institution”.

Nascida em Nova York, Scher é uma das designers mais influentes do mundo, sendo sócia do Pentagram desde 1991. Scher fez parte de contas de grandes empresas como Citibank, Tiffany & co., Adobe, Walt Disney, Shake Shack, entre outras grandes marcas. Em 2006, foi a primeira mulher a ganhar a medalha Type Directors Club (Pentagram, 2023).

Acima, temos uma pequena linha do tempo com narrativas inspiradoras de quatro mulheres que lutaram por aquilo que acreditaram. Cada uma com seus obstáculos, cada uma no seu contexto, cada uma na sua época.

No entanto, ainda precisamos continuar a luta pelo reconhecimento das mulheres designers/artistas. Segundo o EUIPO (2023) (Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia), em 2021, uma em cada quatro designers que trabalharam da União Europeia são mulheres. Na área do design, em média, as mulheres ganham 12,8% a menos que os homens. Se continuar seguindo este ritmo de evolução, para alcançar a igualdade de gênero na União Europeia levaria 51 anos.

5. Considerações finais

Considerando que a atual sociedade está culturalmente enraizada no patriarcado e, portanto, relegando as mulheres a um segundo plano, elas nunca desistiram de lutar pela arte, pelos seus valores, direitos e princípios. Embora as mulheres já tenham alcançado notoriedade em muitos aspectos, inclusive na arte e designers, há ainda muito a evoluir em termos de justiça e equidade.

Algumas mulheres não tinham suas obras assinadas por elas, mas continuavam criando. Algumas mulheres tinham suas técnicas artísticas roubadas, mas continuavam criando. Algumas mulheres não tinham seus designs reconhecidos, mas continuavam criando.

6. Trabalho futuro

Neste sentido, seguindo o propósito de relevar a luta das mulheres no campo do design, o que está exposto aqui é apenas o início de uma reflexão, que se pretende aprofundar mais com pesquisas para a tese de mestrado. O objetivo futuro é delinear uma linha cronológica de aproximadamente 100 anos de história das mulheres no design, onde serão apresentados acontecimentos políticos principais de relevância para o tema, mulheres que tiveram grandes destaques, mulheres que não tiveram destaques, histórias feministas, com coparticipação da sociedade. Antevê-se que os resultados desta investigação sejam comunicados por meio de um ou mais artefactos, como por exemplo uma plataforma digital. Para o efeito, será necessário investigar e refletir de forma crítica sobre possíveis formas de visualizar informação por meios digitais e analógicos.

Referências

ASSIS, Elton Vespasiano de; RAMOS, Marina Costa; CARRIÇO, Raquel. Análise da campanha de comunicação integrada “#coisadaboa” da Nike. *In*: CONGRESSO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO NA REGIÃO NORDESTE, 17., 2015, Natal. **Anais [...]**. Natal: Intercom, 2015. p. 1-11.

BALBINOTTI, Izabele. A violência contra a mulher como expressão do patriarcado e do machismo. **Revista da ESMESC**, Florianópolis, v. 25, n. 31, p. 239-264, 2018. Disponível em: <https://revista.esmesc.org.br/re/article/view/191>. Acesso em: 3 dez. 2023.

BEAUVOIR, Simone de. **O segundo sexo**. Paris: Librairie Gallimard, 1970.

CUNHA, Bárbara Madruga da. Violência contra a mulher, direito e patriarcado: perspectivas de combate à violência de gênero. *In*: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DE DIREITO DA UFPR, 16., 2014, Curitiba. **Anais [...]**. Curitiba: UFPR, 2014. p. 149-170.

DILETANTISMO. *In*: Infopédia. Porto: Porto Editora. Disponível em: <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/diletantismo>. Acesso em: 3 dez. 2023.

EUIPO lança estudo: Mulheres no Design. **Inpi**, 26 abr. 2023. Disponível em: <https://inpi.justica.gov.pt/Noticias-do-INPI/EUIPO-lanca-estudo-Mulheres-no-Design>. Acesso em: 3 dez. 2023.

FERNANDES, Marina. **O interior à margem**: o papel do gênero no processo de profissionalização do Design de Interiores. 2018. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.

OTTO, Elizabeth. **Haunted Bauhaus**. Cambridge: MIT Press, 2019.

PAULA Scher. **Pentagram**, c2023. Disponível em: <https://www.pentagram.com/about/paula-scher>. Acesso em: 3 dez. 2023.

PIERIK, Bob. **Patriarchal power as a conceptual tool for gender history**. Amsterdam: Amsterdam School of Historical Studies, 2022.

TERRAS, Melissa; CRAWFORD, Elizabeth. **Millicent Garrett Fawcett Selected Writings**. London: UCL Press, 2022.

TINTORI, Danielly; REINHOLZ, Ludiane. Curadorias em rede: mulheres artistas invisibilizadas pela histórias da arte. **Plataforma de Curadoria**. Disponível em: <https://www.plataformadecuradoria.com/post/curadoriasemrede-mulheresinvisibilizadas>. Acesso em: 14 nov. 2023.

ZANIBONI, Juliana. O impacto dos movimentos sufragistas no Reino Unido e nos Estados Unidos da América. **O Cosmopolítico**, Niterói, v. 5, n. 2, p. 18-31, dez. 2018. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/ocosmopolitico/article/view/53826/31663>. Acesso em: 3 dez. 2023.